

OILADA QAYSI MUHIM: GENDER TENGLIK YOKI O‘ZARO HURMAT

Mamatkulova Iroda Ergashevna

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667474>

***Annotatsiya:** Zamonaviy dunyoda oila degan kichik jamiyatdagi o‘zaro munosabatlar nimaga asoslanmoqda? Bugungi kunda bu savol har qachongidan ham dolzarbdir. Oila — jamiyatning eng muhim bo‘g‘ini bo‘lib, undagi tinchlik, mehr-oqibat va barqarorlik butun jamiyatning ahvoli bilan chambarchas bog‘liq. Shuning uchun oilaviy munosabatlarda gender tengligi va o‘zaro hurmat masalalari alohida e‘tibor talab etadi.*

***Kalit so‘zlar:** oila, gender, hurmat, axloq, huquq.*

Oila – bu nafaqat yashash joyi, balki munosabatlar, qadr-qimmat va huquqlar maydoni hamdir. Insonning shaxsiy baxti, farzandlar tarbiyasi va jamiyatning barqarorligi ko‘p jihatdan oiladagi muhitga bog‘liq. Shu bois, savol tug‘iladi: oilada faqat gender tenglik bo‘lishi kifoyami yoki o‘zaro hurmat ham muhim o‘rin tutadimi?

Gender tenglik deganda, er va xotinning huquq va majburiyatlari bir xil darajada bo‘lishi nazarda tutiladi. Bu nafaqat huquqiy, balki ijtimoiy tenglikni ham ifodalaydi. Bunday munosabatda har ikki taraf ham qaror qabul qilishda, mehnat taqsimotida va oilaviy vazifalarda teng ishtirok etadi. Masalan: qaror qabul qilishda har ikki taraf teng ovozga ega bo‘lishi; uy ishlari va moliyaviy mas‘uliyatni birgalikda bo‘lishishi; farzandlar tarbiyasida har ikki tomonning faol ishtirok etishi.

Bu – qonuniy va ijtimoiy asosdagi muhim prinsip bo‘lib, har ikki tomonning huquqlari himoyalanaadi. Bir so‘z bilan aytganda, gender tenglik oilada adolat, hamjihatlik va hamkorlik muhitini yaratadi.

Hurmat – psixologik va axloqiy asos. Biroq, faqat teng huquqlar bo‘lishi yetarli emas. Agar oilada o‘zaro hurmat bo‘lmasa, munosabatlar mustahkam bo‘lmaydi. Hurmat – bu har bir a‘zoning qadrini bilish, fikrini eshitish va shaxsiy hududini tan olishdir. Hurmat deganda quyidagilar nazarda tutiladi: Bir-biringizni qadrlash va fikringizni tinglash, qarshilik yoki nizolarda haqoratli so‘zlardan saqlanish, shaxsiy cheklov va hududni hurmat qilish.

Psixologik jihatdan olib qaralganda, hurmat bor joyda ishonch, muhabbat va tinchlik ustuvor bo‘ladi. Agar hurmat yo‘qolsa, hatto tenglik qonuniy jihatdan ta‘minlangan bo‘lsa ham, munosabatlarda ziddiyat, ruhiy bosim va xonadon ichida zo‘ravonlikka olib kelishi mumkin.

Aslida “baxtli”, “normal oila” tushunchasining o‘zida muayyan shartlilik va sun‘iylik bor. Chunki, har qanday oila – bu oilaviy munosabatlar majmui bo‘lgani bois, unda turli hil muammolar, shaxslararo ziddiyatlar, murakkablik borligi psixologlar tomonidan allaqachon isbotlangan. Shunday bo‘lsa-da, olimlar normal o‘zaro munosabatlar barqaror bo‘lgan oila mavjudligidan kelib chiqib, bunday oilaga ta‘rif beradilar: masalan, rossiyalik olim V.N. Drujinin normal oilani “oila farovonligi, a‘zolarining ijtimoiy muhofazasi va rivojlanishi, farzandlarning esa ijtimoiylashuvi jarayonida psixologik hamda jismoniy yetukligini talab doirasida ta‘minlaydigan” deb ta‘riflagan. Ijtimoiy psixologiyada oilaviy o‘zaro munosabatlarning yaxshi (ijobiy, normal) yoki yomon (salbiy, anomal)ligiga qarab oilani

“normal - anomal” turlarga bo‘lib o‘rganish an‘anasi ham bor. Aslida jamiyat paydo bo‘lib, unda oila deb atalmish ijtimoiy institut shakllangandan buyon insoniyat qanday oilani ideal deb atash mumkin, degan savolni o‘rtaga tashlab, uni asosan jamiyatda qabul qilingan ahloqiy qadriyatlarga qanchalik mos kelishi, javob berishi nuqtai nazaridan baholab kelganlar. Lekin shunisi ham borki, bir madaniy-ma‘naviy muhitda ideal hisoblangan oilaviy munosabatlar boshqa bir madaniy muhitda unday sifatga ega bo‘lmasligi ham mumkin[1]. Bu masalalar yuzasidan ko‘pgina tadqiqotchilar o‘z fikr va nazariyalariga ega. Tadqiqotchi A.H.Blackwell boshq., (2023) o‘z ilmiy izlanishlarida genderga asoslangan vakolatlar va o‘zaro hurmat muhitida barqaror oilaviy funkcionallik ko‘rsatkichlari o‘rganib, tadqiqot natijasida oilada qat‘iy erkak-ayol vakolatlari bo‘lmagan, balki umumiy vakolatlar, o‘zaro hurmat va tenglik nazariyigina oilaning yaxshi ishlashiga ijobiy hissa qo‘shadi deb xulosa qiladi [2].

Oilashunos xitoy tadqiqotchi Y. Xia (2020) oilada gender tengligini amalga oshirish yo‘llari — huquqiy normalar, o‘zaro mas‘uliyat, uy-ishlar taqsimoti va shaxsiy rivojlanish imkoniyatlari jihatidan tahlil qiladi [3].

O‘zbekistonlik tadqiqotchilar N.B.Rajapova va boshqalar (2021) esa O‘zbekistondagi ayollarning oilaviy munosabatlar va ta‘lim orqali ijtimoiy rivojlanishini tahlil qilib, gender stereotiplari, oiladagi rol taqsimoti va o‘zaro hurmat masalalari tahlil qilishgan.[4]

Xulosa: Shunday qilib, gender tenglik va hurmat — bu ikkisi bir-birini to‘ldiruvchi, ajralmas qadriyatlardir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. T.K.O‘rmonov. “Oiladagi konstruktiv va destruktiv munosabatlar”.Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya.Ilmiy amaliy konferensiya.
2. Blackwell A.H. Family Functioning in Humanitarian Contexts: Correlates of the Feminist-Grounded Family Functioning Scale among Men and Women in the Eastern Democratic Republic of Congo. 2023 [SpringerLink]
3. Xia Y.Study on Achieving Gender Equality in Family (2020)
4. Rajapova N.B., Nazarova M.N., Status of Women in Uzbekistan through the Prism of Family Relationship and Education,2021.